

с обладанием), так и отрицательный (связанный со страхом утраты).

Из-за эмоциональной значимости эти смысловые объекты часто становятся краеугольными в организации жизни людей, становясь основой личностной деятельности, или философского осмысления окружающих явлений, формируя картину мира. Эти особенности помогают справляться с непредсказуемостью и неопределённостью внешнего мира, становясь для человека точкой опоры в жизни. Именно этими особенностями смысловых объектов можно объяснить возникновение смыслового кризиса в случае их утраты, поскольку теряется персональная точка отсчета и становится значительно труднее оценивать и структурировать неоднозначную и неполную информацию, поступающую из внешнего мира.

DOI: 10.5281/zenodo.4399419

Кононов И. Ф.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА НЕПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С лета 2014 г. население части Луганской области, расположенной южнее реки Северский Донец, живет в условиях политического режима, который может быть охарактеризован как открытая военная диктатура сателлитарного типа. Весь период существования «ЛНР» можно считать чудовищным социально-психологическим экспериментом. Люди, которые по тем или иным причинам не выехали с неподконтрольной правительству Украины территории, находятся в ситуациях двойных лояльностей и соответствующих двусмысленностей. Большинство проживающих там остаются гражданами Украины, но от них требуют быть также «гражданами молодой республики». Исторически население Донбасса является двуязычным. На этой территории сложились синтетические культурные явления (Кононов И., 2000). Однако пропаганда «ЛНР» навязывает жителям образ «суперрусскости». Даже

обычный кросс в Луганске официально именуют «русской пробежкой». Опыт прошедших семи лет показал сохранение единства региональной общности на уровне межчеловеческих связей, а также неразрывную её связь с остальной Украиной. Правда, до последнего времени межчеловеческие связи реализовывались через узкую горловину КПВВ в Станице Луганской. Но на официальном уровне в «ЛНР» Украина представлялась исключительно враждебной силой. У СМИ в ходу были суждения об «укрофашизме». Реализуется проект «Не забудем, не простим!» официального движения «Мир Луганщине», куда в обязательном порядке записываются бюджетники неподконтрольной территории Луганщины.

Как это все отражается на социально-психологических характеристиках жизни части регионального сообщества Донбасса, оказавшегося на неподконтрольной территории? Опросы, которые проводятся на этих территориях украинскими и российскими социологическими службами, дают крайне неустойчивые результаты. Другой вариант получения информации методом массового опроса был использован ГО «Kharkiv Gate». Этой общественной структурой было организовано исследование «Линия пересечения и жизнь простого человека», которое осуществлялось на КПВВ Станица Луганская. Первая волна исследования припала на 23 августа – 21 сентября 2020 г. Её результаты и будут далее излагаться.

Следует сказать, что в ходе опроса на КПВВ приходится иметь дело с неклассическим объектом исследования потокового типа. Эта структура формируется в разных населенных пунктах по обеим сторонам линии разграничения и приобретает зримые контуры человеческих потоков, движущихся в противоположных направлениях, на территории КПВВ. Потоки людей с обеих сторон крайне нестабильны во времени и по интенсивности, и по составу. Это делает сложным обеспечение репрезентативности выборочной совокупности.

В исследовании, результаты которого будут представлены далее, репрезентативность обеспечивалась двумя способами. Во-первых, утром при начале опроса проводился статистический анализ очереди, двигавшейся в сторону Луганска. Тем самым на день задавались квоты по полу. Во-

вторых, каждый день опрашивалось одинаковое число людей (15 – 16 чел.). В целом за месяц было опрошено 402 чел. Среди опрошенных было 53% мужчин и 47% женщин. В людском потоке 64% составляли пенсионеры, 15% – работающие полный рабочий день по найму, по 5% – самозанятые и временно не работающие, по 3% – студенты и работающие на временных работах, 1% – работодатели. Еще 4% не указали вид своей деятельности. В потоковой структуре 77% респондентов постоянно проживали на территории, контролируемой «ЛНР», 22% – на свободной территории Украины и 1% представляли граждане других стран (от Польши до Египта).

В анкете респондентам предлагалась батарея социально-психологических вопросов, ориентированных на выявление уровня доверия между людьми, изучение возможной солидарности в трудных условиях, стратегий поведения в условиях длящегося военного конфликта. Методологические ориентиры задавались теорией доверия и солидарности (Fukuyama F., 1996; Sztompka P., 2007) и концепцией культурной травмы (Sztompka P., 1993; Штомпка П., 2001; Caruth S., 2014; Тощенко Ж., 2015; Пономарева А., 2015).

Первые два вопроса психологического блока анкеты касались коммуникативной открытости в повседневной жизни людей. Респондентам предлагалось оценить своё собственное поведение и поведение окружающих людей. Вопрос формулировался в первом случае абсолютно нейтрально: *«Скажите, с какими суждениями Вы согласны»*. Далее следовали суждения, из которых респонденты могли выбрать только одно. Распределение ответов среди респондентов, постоянно проживающих на территории «ЛНР», выглядело следующим образом:

- *«В последние годы я чаще говорю то, что думаю»* – 16%.
- *«В последние годы я реже говорю то, что думаю»* – 36%.
- *«Я всегда говорю то, что думаю. В последние годы ничего не изменилось»* – 24%.
- *«Моё состояние постоянно меняется и ориентиры теряются»* – 7%
- *«Затрудняюсь с ответом»* – 17%.

Другой вопрос «Скажите, как часто окружающие Вас люди говорят одно, а думают по-другому?» среди того же контингента дал иное распределение:

- «Считаю, что окружающие меня люди постоянно говорят одно, а думают по-другому. Это стало способом их жизни» – 20%.
- «Считаю, что окружающие меня люди время от времени говорят одно, а думают по-другому. Это – способ приспособиться к ситуации» – 62%.
- «Среди моего окружения нет людей, которые говорят одно, а думают по-другому» – 8%.
- «Затрудняюсь с ответом» – 10%.

Отвлекаясь от преломления фундаментальной ошибки атрибуции в распределениях на эти два вопроса, отметим, что респонденты фиксируют низкую коммуникативную открытость в повседневном общении.

Дополняет картину распределение ответов на вопрос «Насколько Вы доверяете людям, которые не являются членами Вашей семьи и с которыми Вы регулярно сталкиваетесь в повседневной жизни?» Среди респондентов, постоянно живущих на территории контролируемой «ЛНР» распределение было получено следующее:

- «Доверяю большинству людей» – 8%.
- «Доверяю тем, кого хорошо знаю» – 73%.
- «Никому не доверяю» – 13%.
- «Затрудняюсь с ответом» – 4%.

Низкая коммуникативная открытость сочетается с низким уровнем доверия между людьми. Это предполагает очень короткие цепочки солидарности.

При распределении ответов на вопрос «Как Вы думаете, почему окружающие Вас люди скрывают свое реальное мнение и реальную оценку ситуации?» абсолютной модой был вариант ответа «Чтобы уберечь себя и своих близких от неприятностей», который выбрали 69% респондентов с территории «ЛНР». Другим по популярности ответом на этом вопрос был «Чтобы выжить в сложных условиях» (19%).

Этим тенденциям соответствует распределение ответов на вопрос *«Если бы Вам или Вашим близким угрожала опасность, то какую тактику поведения Вы скорее всего выбрали бы?»*:

- Открытое выражение своей позиции в любых обстоятельствах и действие по совести – 6%.
- Действия по совести, но позицию всем озвучивать не обязательно – 31%.
- Позицию нужно вырабатывать в зависимости от ситуации и действовать так, чтобы не причинить себе и близким вреда – 50%.
- Затрудняюсь с ответом – 13%.

Таким образом, социально-психологическая ситуация среди мирных граждан неподконтрольной территории Луганской области характеризуется крайней атомизацией. Жизнь людей обусловлена поиском приспособления к ситуации, ориентацией на стратегию выживания. Опасаясь репрессий, люди стараются выстроить свои жизненные стратегии «параллельно» властным структурам. Это можно считать развитием того явления, которое в свое время было определено в качестве «луганского синдрома» (Кононов И., 2015). Психологическая поддержка победившей на той территории силы перешла в ситуационную демонстрацию видимости лояльности. Население разуверилось во всем, кроме связей в первичных группах.

Косолапова Г. М., Гуріна З. В.

ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

На сьогодні значно зріс інтерес психологів-дослідників до проблеми психічних станів та способів керування ними. У промисловій, авіаційній, космічній, військовій, медичній психології все більше починають досліджуватися питання психічного стану льотчиків, космонавтів, військових та